

REPORTES
DE
TERRENO
ICLAC

LA HISTORIA DE CHENG NING HUI ANTOFAGASTA: CHINO DESCENDIENTES EN EL NORTE DE CHILE

30 de septiembre de 2025.

Proyecto llevado adelante por el Núcleo Milenio de Impactos de China en América Latina (ICLAC). ICLAC es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se encuentra alojado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá y Universidad Diego Portales.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DOI: 10.5281/zenodo.17235489

Cómo citar: Chan, C., Montt Strabucchi, M., Reyes Navarro, J., Díaz, K., Naser, T., Robles, J., y Querol, M. (2025). *La historia de Cheng Ning Hui Antofagasta: Chino descendientes en el norte de Chile*. Reportes de Terreno ICLAC. DOI: 10.5281/zenodo.17235489

Equipo de investigadores

Este documento es producto de un trabajo colaborativo en curso entre Cheng Ning Hui Antofagasta y parte del equipo del Proyecto Chileno Asiático y del Núcleo Milenio ICLAC: Carol Chan, María Montt Strabucchi, Javiera Reyes Navarro, Karina Díaz, Tamara Naser, Julieta Robles y Mauro Querol

Diseño y diagramación

Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.
www.iclac.cl

Índice

Resumen	5
Introducción	7
Antecedentes históricos: Contextualizando el establecimiento de Cheng Ning Hui	8
El rol de Cheng Ning Hui en la ciudad de Antofagasta	11
La vida comunitaria y cotidiana de Cheng Ning Hui	14
Las dinámicas de género y las mujeres de Cheng Ning Hui	17
Reflexiones y desafíos para el futuro de CNH	19
Bibliografía	21

Resumen

Este documento resume la historia y las contribuciones de Cheng Ning Hui Antofagasta a la ciudad en la que está establecida. Es una organización social y cultural fundada en 1937 en Antofagasta, Chile, por descendientes de inmigrantes chinos nacidos en el país. Es el resultado de una colaboración continua entre el grupo y los investigadores de ICLAC y el Proyecto Chileno Asiático. Su objetivo es visibilizar un ejemplo del legado y la presencia continua de la migración china histórica en el país.

Introducción

El Cheng Ning Hui es una organización social y cultural fundada en 1937 en Antofagasta, Chile, por descendientes de inmigrantes chinos nacidos en el país. Su nombre, que significa “pueblo joven” en cantones (en chino, *Qing Nian Hui*), refleja su identidad como una generación nacida en Chile pero con fuertes lazos con la cultura china. Su fundación no fue una respuesta aislada, ya que varias de estas organizaciones surgieron en distintos periodos en el norte del país - Arica, Iquique, Tocopilla y Antofagasta-, y también en Santiago. La particularidad de Cheng Ning Hui Antofagasta es que se ha mantenido activa de forma permanente hasta el día de hoy.

Históricamente, esta agrupación surgió como respuesta a la búsqueda de los hijos de inmigrantes chinos de mantener y promover su herencia cultural en un contexto chileno. A diferencia del Chung Hwa, que representaba a los inmigrantes chinos nacidos en China, el Cheng Ning Hui agrupó a los nacidos en Chile, buscando fortalecer su identidad y conexión con sus raíces.

A lo largo de los años, el Cheng Ning Hui ha actuado como un pilar en la preservación y difusión de la cultura china en Antofagasta. Ha organizado diversas actividades culturales, como Tazón de Arroz y la Fiesta de la Primavera, y ha participado activamente en el tradicional Festival de Colectividades Extranjeras desde 1982. Además, ha mantenido una colaboración estrecha en el ámbito cultural con el Centro Chung Hwa hasta el día de hoy.

En la actualidad, el Cheng Ning Hui continúa siendo un referente de la comunidad china en Antofagasta, promoviendo su cultura a través de cursos de arte culinario, danza tradicional, celebración de fiestas tradicionales y otras actividades que buscan transmitir el legado de sus ancestros a las nuevas generaciones.

Antecedentes históricos: Contextualizando el establecimiento de Cheng Ning Hui

La presencia de personas de origen chino en América se remonta a su primera llegada significativa al continente en la década de 1840; entre esa fecha y 1900, aproximadamente 2,5 millones de chinos llegaron a California para trabajar en las minas de oro. Muchos otros, provenientes principalmente de la provincia de Guandong, fueron enviados por portugueses y británicos desde los puertos de Macao y el sur de China para trabajar como “culíes” o mano de obra contratada en Perú y Cuba (Yun, 2008). La mayoría de estos migrantes eran hombres jóvenes que fueron obligados o engañados a firmar contratos para trabajar en la agricultura, las plantaciones de azúcar, la construcción de ferrocarriles, la minería o la recolección de guano, a cambio de comida, alojamiento y un salario mínimo durante un tiempo. Su migración estuvo vinculada al aumento de la demanda de mano de obra barata en el continente, vinculada a la abolición gradual de la esclavitud (Yun, 2008; Hu-DeHart, 1994). La primera presencia documentada de chinos en el Chile contemporáneo data de la década de 1850, cuando uno de los primeros culíes chinos destinados a trabajar en las guaneras llegó al puerto de Iquique (Calle Recabarren, 2014, p. 30). Se podría decir que muchos otros llegaron o escaparon de Perú y Cuba a Chile durante esta época y en décadas posteriores (Lin Chou, 2004; Calle Recabarren, 2014). Si bien la presencia de chinos como culíes o como mano de obra forzada era menos común en el norte de Chile que en Perú, existe evidencia de este fenómeno en 1853, cuando un anuncio en el periódico local *El Copiapino* decía: «Colonos chinos... debe llegar dentro de cuatro días a Caldera con 120... Todos llegan obligados a ocho años de trabajos forzados y son de diversos oficios. [Hagan] sus pedidos a Don Manuel Chopitea» (19 de mayo, 1853, ver Figura 1).

La creciente industria salitrera en la zona, particularmente en la provincia de Tarapacá, originalmente bajo administración peruana, atrajo a muchos chinos a trabajar y establecerse allí como hombres libres al fin de la Guerra del Pacífico (1879-1884) (Calle Recabarren, 2014).¹ Durante la mencionada guerra, muchos culíes chinos fueron reclutados por el general Patricio Lynch, líder del ejército chileno

en la campaña en Perú para participar en esta guerra del lado chileno (Tinsman 2019). Después del conflicto bélico, a estos hombres se les concedió su libertad y ciudadanía chilena. Muchos se dedicaron al trabajo manual y prestaron servicios relacionados con la industria salitrera (Díaz Aguad et al., 2014). La migración china al norte de Chile continuó a principios del siglo XX, particularmente en la década de 1930, probablemente motivada por la invasión japonesa de China. Según los censos de las décadas de 1910 y 1930, los chinos trabajaban en diversas industrias; en particular, muchos también establecieron tiendas y negocios relacionados con la venta de carne y alimentos (Calle Recabarren 2014). Sin embargo, su

migración y presencia fueron recibidas con desprecio por mediode actitudes racistas y xenóforas. Una idea predominante en la época era que los inmigrantes chinos podrían potencialmente “degenerar” la llamada raza chilena (Palma y Maubert 2023).

En las ciudades del norte de Chile y en Santiago, estos inmigrantes con nacionalidad china establecieron Chung Hwa, donde los socios o “paisanos” eran hombres y compatriotas. Varios de ellos se casaron localmente (con mujeres chilenas y peruanas principalmente). En Antofagasta, los miembros de la comunidad Chung Hwa solían invitar a sus familias a su sede para participar en actividades culturales, como la celebración del Año Nuevo Chino. A medida que sus hijos crecían, continuaban reuniéndose en el mismo lugar, incluso durante su adolescencia.

Figura 1.
Aviso en *El Copiapino*,
19 de mayo, 1853.

¹ Cabe resaltar que mediante el Tratado de Ancón, firmado en Perú en 1883, inicialmente otorgó a Chile la posesión de Tacna y Arica, y para 1904, Bolivia reconoció la soberanía chilena de la región de Antofagasta.

Inmigrantes

En 1937, tras la invasión japonesa a China, los miembros de Chung Hwa buscaron recaudar fondos para apoyar el esfuerzo bélico chino. Sin embargo, muchos de los adultos no dominaban el español, lo que dificultaba la organización de la campaña. Por ello, recurrieron a sus hijos —la primera generación de chilenos de ascendencia china— para que los ayudarán a coordinar las actividades.

Estos jóvenes desempeñaron un papel clave en una campaña que es recordada con cariño como el primer *Tazón de Arroz*. La actividad tenía como objetivo juntar dinero para ayudar a los niños huérfanos en la guerra chino-japonesa, donde los fondos fueron enviados por la Cruz Roja Internacional. Hoy en día, en la ciudad de Guangdong, existe una placa de gratitud por este apoyo de la colectividad de Antofagasta (Figura 2).

Al finalizar la campaña de el primer Tazón de Arroz, muchos de los jóvenes chino descendientes sintieron la necesidad de formar su propio grupo, en parte porque no podían ser miembros formales de la asociación Chung Hwa según sus estatutos. En este contexto, surgió el Centro Social y Cultural Cheng Ning Hui Antofagasta (Figuras 3 y 4).

La historia y raíces de la familia Cam
Una larga travesía en barco desde Cantón

JOSE ASTUDELLO GOMEZ
astu@lagenera@gmail.com

Tres meses duró la travesía por el mar que realizó el entonces joven de 18 años, Alfredo Cam Ku. Luego de transitar el Canal de Panamá, el barco lo condeja hasta Perú.
En dicho país permaneció por espacio de doce meses. Enseguida, continúa al sur y llega hasta el puerto de Tocopilla que, en ese momento -año 1918- era un hervidero de actividad relacionada con la explotación salitrea que tenía lugar en la zona.
Fue recibido por su cuñado, Guillermo Loo Chang. Inmediatamente comenzó a desarrollar actividades en el ámbito del comercio en el rubro de abarrotos y paquetaría.
La consigna para este emprendedor venido del Oriente era una sola: trabajar. A ello, consagró sus mejores energías y

Esta foto captada el año 1946 en la plaza de Tocopilla reanó a las familias Cam Loo, Loo Cam, Loo Márquez, Cam Caveros y Hagan Loo.

La consigna para Alfredo Cam Ku era una sola: trabajar. A ello, consagró sus mejores energías en el norte...

Al lado, Alfredo Cam Ku. Arriba, Rubén y Yackín, junto a la placa de gratitud hacia la colectividad.

dedicación.
En 1940 contrae nupcias con Ernestina Loo Chang. Ambos tienen 7 hijos que alcanzan el ambiente hogareño desde temprana edad y el recuerdo del ya lejano Cantón, provincia china de la cual proceden sus abuelos.
Su prédica constante consistió en impulsar al estudio y alcanzar una

disciplina que, a ratos, llega a parecer muy fuerte.
Las fiestas bogachas permitían consumir las carnes y pollos al vapor, así como el wudai, un sopá.
Yackín, recuerda que los niños procuraban obtener los primeros lugares y seguir al pie de la letra las enseñanzas paternas.

MATRIMONIO
Este matrimonio de antofagastinos cumplió el año 1996 con el sueño de conocer China. El viaje incluyó tanto los lugares milenarios y de reciente historia como también a aquellos que muestran el espíritu y dinamismo alcanzado en la actualidad

por la nación oriental.
El puerto de Shanghai, Nanking, Suzhou, Girsia y la imponente Pekín figuraron en el recorrido que tuvo mucho de evocaciones y nostalgia.

MURALLA
Los asombrados ojos de este matrimonio que se conoció al alero de la Sociedad Cheng Ning Hui, pudieron apreciar el cuerpo embalsamado de Mao y encontrarse en la Gran Muralla China con una placa recordatoria en agradecimiento al apoyo prestado por los chinos residentes en Antofagasta a su país durante por el drama de la guerra en la década de los 40.

La familia de emigrantes visitó la Gran Muralla China durante su recorrido objetivo por las tierras oncesimas.

Si eres hijo o familiar de inmigrantes que llegaron a la Segunda Región, cuéntanos tu historia y mandanos fotografías.
Envía tu material al mail: hvega@mercurioantofagasta.cl

Figura 2.

Artículo en El Mercurio en el año 2008 donde incluye una foto de la placa de gratitud hacia la colectividad de Antofagasta por los fondos enviados durante la guerra (Fuente: Familia Cam- Rojas Ly-Kao)

Figura 3.

Placa del centro social y cultural Cheng Ning Hui.

El rol de Cheng Ning Hui en la ciudad de Antofagasta

Figura 4.
La sede actual de Cheng Ning Hui Antofagasta.

Antofagasta es una ciudad que, según comentaron sus residentes, “se forja a través de la migración”, desde su fundación en 1868, por lo que hay gran influencia de todas las colectividades en el desarrollo económico, las actividades culturales y en la construcción de la ciudad. En este contexto, es posible abordar los aportes de la colectividad china a la ciudad en relación a su aporte urbano social, cultural y económico.

En primer lugar, el aporte urbano social, definido como aporte y presencia de la colectividad china en la construcción y desarrollo urbano de la ciudad, así como la participación en actividades sociales y comunitarias, está presente desde la fundación de Antofagasta. Los pioneros o la primera generación de migrantes se asentaron en el área fundacional de Antofagasta, la cual va a lo ancho desde el mar hasta la línea del tren y a lo largo desde Regimiento Esmeralda, al sur, hasta el ferrocarril, al norte. En toda esta área la colectividad china se distribuyó, con

especial énfasis en torno al Mercado Municipal (1920). Posiblemente, porque era donde se faenaba el ganado importado por Arturo Chau Ly, empresario chino, que surtía las carnicerías de sus paisanos en Antofagasta además de otras localidades y salitreras de la región por medio del ferrocarril. En torno al Mercado se encuentran las sedes de Chung Hwa y Cheng Ning Hui. La primera sede conjunta estaba en la calle Baquedano, y posteriormente en la calle 14 de Febrero 2471, donde hoy funciona un supermercado. Para 1996, se independizan, comprando el Chung Hwa su sede en calle Condell y el Cheng Ning Hui, adquiriendo la antigua casa de la familia Chau ubicada en calle 14 de Febrero 2831.

En la ciudad, también se encuentran las “chifas” (restaurantes que sirven comida china). El término “chifa” se origina en Perú, y probablemente proviene del chino mandarín “chi fan” que significa comer arroz. La migración china en Chile no es un hecho aislado, está entrelazada con otras historias y movimientos migratorios, y la presencia de chifas en el norte de Chile demuestra un intercambio cultural transnacional. Dentro de las antiguas de gastronomía cantonesa, se encuentra la chifa que se emplazó en calle Orella al llegar a Puerto Moderno, la misma sede de la comunidad china de calle 14 de Febrero y la Chifa Dragón de calle Copiapó aún en funcionamiento. Actualmente en Antofagasta podemos encontrar la Chifa Pekin, frente a la playa trocadero, Rincón Oriental y la Chifa Zhu Hai en la zona norte de la ciudad, entre otras, con platos de otras provincias: Hong Kong, Fujian, Anhui, entre otras.

12

Otro aporte urbano es el portal del cementerio, junto a la escalinata, el cual fue donado por la colectividad china en el año 1910 como homenaje al Centenario de la Independencia de Chile (Figura 6). La influencia de la comunidad china también se puede ver en la arquitectura del mausoleo de la comunidad china, ubicado desde 1952 en el remate superior de la calle principal del cementerio general de Antofagasta (Figura 5), en tensión al Portal. El mismo, dentro de la trama urbana, posee una estacionamiento adoquinado con plazoleta que corresponde al remate de la calle 14 de Febrero hacia el poniente. La misma calle, en su remate hacia el poniente, en la Avda. Brasil, se emplazaba la casa que albergó el Consulado Chino a comienzos del siglo XX.

Según crónicas de la época, en palabras de su representante, Guillermo Hauyón (hermano del presidente del club y Cónsul de China en Antofagasta, Carlos Hauyon), expresó que la obra quería exteriorizar “el profundo afecto que guardamos al pueblo de Chile a la sombra de su glorioso pabellón los extranjeros encontramos

Figura 5.
Portal del cementerio donado por
la colectividad china en 1910

Figura 6.
El mausoleo de la Beneficencia
China en Antofagasta

protección a la industria e intereses que acá radicamos. Nada podía patentizar nuestro cariño, como honrar en la magna fecha del primer centenario de vida libre que Chile alborozado celebra, la memoria de los que habiendo cumplido su misión en la tierra descansan en paz en la mansión del ministerio” (Morales, Téllez y Ardiles, 2020, p. 29-30)

Alexandra Joo, arquitecta descendiente china y miembro del Cheng Ning Hui, hizo su tesis e investigaciones sobre la arquitectura china en Antofagasta, en la cual explica que hubo una adaptación de las viviendas chinas y chilenas por parte de los migrantes chinos. Estudió este fenómeno en las casas de las primeras familias chinas y destaca que con los materiales de la zona y sobre tipologías locales, los migrantes chinos re-versionaron casas tradicionales estéticamente orientales sobre viviendas tradicionalmente antofagastinas (estilo inglés portuario), con preponderancia en la configuración de la cocina (tabla, machete, fogón). Lo anterior mediante el uso de colores, símbolos, elementos ornamentales, uso de espacios etc. En pocas palabras, la arquitectura

de Antofagasta está enormemente influenciada por la migración china, mediante el ornamento, y eso se puede ver tanto en recintos particulares como públicos.

En el aspecto social y relacionado a los hitos de la ciudad, el Cheng Ning Hui estuvo presente con un acto en la inauguración del Estadio Regional el 8 de Octubre de 1964 (Figura 7), también tuvieron gran presencia en festivales emblemáticos de la ciudad, como el Festival de las Colectividades Extranjeras (1982 en adelante), el Festival de la Primavera (de origen pampino) mediante carros alegóricos con forma de dragón, pagoda o palanquín, Festival Año Nuevo Chino (de carácter lunar), para mencionar algunas (Figura 8). A través de la participación por medio de actos, la asociación representa a la colectividad china frente a las autoridades y la ciudad y en el

proceso se forman vínculos sociales externos e internos que configuran la identidad del grupo y sus miembros.

Finalmente, los migrantes chinos y sus descendientes han aportado enormemente en el plano económico. Durante los primeros años del asentamiento de los chinos en Antofagasta, según indican sus descendientes, fueron reconocidos por ser trabajadores y disciplinados. También formaron sus propios negocios, principalmente ligados al comercio de alimentos, como carnicerías y almacenes. Por ejemplo, la familia Hauyon tenía una fábrica importante de fideos en calle Baquedano y Arturo Chau fue un reconocido empresario ganadero. Con el tiempo hubo una transformación de rubro, fueron mucho más comunes los restaurantes chinos pertenecientes a migrantes chinos y sus familias; y, en la actualidad son los mall el interés y ocupación principal de las nuevas oleadas migratorias.

Figura 7.
Inauguración del Estadio Regional
(Fuente: Guillermo Pon)

14

La vida comunitaria y cotidiana de Cheng Ning Hui

Desde su formación, Cheng Ning Hui ha brindado un espacio comunitario tanto para sus miembros y socios como para las y los residentes de la ciudad, principalmente a través de la reproducción de algunas costumbres traídas por o asociadas con sus ancestros desde China. Los testimonios recogidos de las diversas entrevistas hechas con personas involucradas con Cheng Ning Hui nos permitieron reflexionar sobre tres materias: las festividades como espacio de encuentro, la tradición culinaria como un elemento identitario, y la vida en comunidad a través de la reproducción de

Figura 8.
Fiesta de la Primavera
(Fuente: Guillermo Pon/Yunmoy Rojas)

Figura 9.
Pamela Huyen participando en el festival de colectividades extranjeras 1991.

(Fuente: Archivos Cheng Ning Hui Antofagasta).

tradiciones y deporte. Estas actividades y elementos se conjugan en las lógicas de una gran familia. Las festividades tomaron significancia en la transmisión de una identidad compartida.

Dentro de Cheng Ning Hui existe un grupo de baile chino donde participan generalmente las mujeres del grupo, y en menor medida también los hombres. Como una socia interpreta el baile: “Cuando yo bailo, también tiene que ver, esa parte, de lo que yo me llevo a donde esté, feliz. Esa cosa tengo acá dentro yo.” La importancia de reproducir las danzas se refleja en el sentido que le dan sus participantes. Estas encuentros conmemorativos han sido, históricamente, en torno a las tradiciones de las colectividades extranjeras, las personas de la colectividad confeccionan algunos trajes típicos, en algunos casos a través del bordado, donde conjugan los colores elementales, como el rojo, blanco, amarillo y negro con las lentejuelas (Figura 9). Se hacen ensayos de los bailes típicos, donde la figura del dragón, los leones, las flores y abanicos son elementos simbólicos importantes dentro de la danza tradicional china. Las tradiciones han ido tomando terreno a lo largo del tiempo, a través de numerosas actividades: las ramadas, los carros alegóricos y los festivales; Festival de las colectividades, Festival de la Primavera, el Día Nacional de China, el Festival de Medio Otoño, el aniversario del Cheng Ning Hui, entre otros.

La importancia del legado cultural nace de la búsqueda de ser reconocidos como una colectividad. En línea con esto, es posible ver como la difusión de su cultura también se hace por medio de la tradición culinaria, una práctica que ha sido replicada por la colectividad de ascendencia china en las diferentes celebraciones: Año Nuevo Chino, el Tazón de Arroz, Aniversario, etc. Se han recogido testimonios acerca de las diversas actividades que se hacen en función de la gastronomía típica, donde se evidencia la importancia de esta identidad compartida (Figura 10). Como indica Renato Tan, ex presidente de Cheng Ning Hui:

“Lo primero, aparte que hacíamos obras sociales, aprendíamos a cocinar, así todos salimos con la cocina bien preparada. Sí, pero por eso, [...] Ese festival de (colectividades) nos destacamos justamente por la comida.”

Los platos costumbristas principalmente de la gastronomía cantonesa que se cocinan son salteados con carne, y verduras, pescado, fideos chinos, estos pueden ser amasados con uslero en un mesón o preparados por una máquina de fideos. El wantán, tiene diversas preparaciones, masa rellena de verduras o de carne, la sopa de wantán y el wantán frito.

Figura 10.

Cocinando en familia, Renato Tan con su hija Elisa Tan, 2025.

(Fuente: Elisa Tan)

En la historia de Cheng Ning Hui, también se publicaron boletines para conectar las y los chinos descendientes de Antofagasta. Según lo que cuenta un ex presidente Ruben Rojas Ly-Kao:

“El equipo directivo de repente se nos ocurrió hacer un documento informativo que se llamaba Junco, en que escribíamos noticias por decirte nació la hija de tal persona, o quien falleció, qué sé yo, o se hizo tal actividad, o algún miembro destacado, socio destacado... Eran boletines que los sacábamos una vez al mes. Entonces nos juntábamos en la casa de un socio a escribir una parte de bromas, tallas, chistes. En ese tiempo se hacía en stencil en stencil salía todo borrado la tinta se corría, pero la pasábamos bien, nos juntábamos cuatro o cinco personas...”

Las relaciones al interior de Cheng Ning Hui se han ido formando a través de reuniones de directiva, actividades de deporte (e.j. partidos de fútbol, tenis de mesa, club de pesca, o ciclismo), bingos en beneficio de sus actividades y venta de comida en el local o a domicilio. Las salidas a la playa son un claro ejemplo de comunidad; las playas más concurridas fueron el Trocadero, Llacolén y La Chimba. Aquí se acampaban los fines de semana, se realizaban actividades de juegos, se hacían fogatas y se cocinaba. Como narra una socia:

“Cuando estábamos chicos en el Cheng, se formaban grupos, o sea, las mismas familias, que eran varias ya, y arrendábamos. Nosotros no teníamos vehículos, arrendábamos; no eran camiones así como camiones tres cuartos, tiene que haber sido. Nosotros estábamos chicas, lo único que nos interesaba era llegar el camión nomás y lo íbamos a la playa. La vida comunitaria

permite que las relaciones se tornen familiares; las interacciones se extrapolan a lo cotidiano, donde a través de visitas para tomar el té se refuerzan los lazos de amistad.”

Las dinámicas de género y las mujeres de Cheng Ning Hui

En un inicio, Cheng Ning Hui era administrado y conformado principalmente por hombres como un reflejo del Chung Hwa. Cheng Ning Hui fue fundado por hijos e hijas de chinos nacidos en Chile; sin embargo fueron inicialmente los varones quienes asumieron la presidencia, realizando actividades para reunirse y celebrar festividades y generando una comunidad. En este sentido, la organización se diferenciaba en que se permitía la participación de los descendientes de chinos, por ende, las parejas chilenas u otras nacionalidades también pudieron conocer la cultura china y poco a poco, aprender sobre las costumbres fuera de lo doméstico y la interacción con sus parejas. Es así que, a medida que se iba consolidando la comunidad, más personas chilenas de ascendencia china pudieron aprender y practicar rasgos de la cultura china.

En la actualidad, la mujer descendiente china ha tenido un papel sumamente importante en mantener y compartir la cultura china tanto dentro como fuera de Cheng Ning Hui. En la actualidad, son principalmente las mujeres quienes realizan los llamativos bailes tradicionales chinos que se presentaban en los festivales de colectividades extranjeras; quienes cocinan y organizan el “Día de Delivery”; y quienes, activamente, buscan transmitir algunas costumbres relacionados con su ascendencia china. Siguiendo esta idea, Alexandra Joo, recuerda a su abuela como la persona que le transmitió la memoria familiar de su abuelo chino (relatos, objetos como una tetera llegada desde China), haciendo del cuidado una práctica intergeneracional. Un ejemplo, son recortes de diarios que

tiene Alexandra sobre su abuelo (Figura 11), los cuales aún mantiene para recordar fechas.

Además, las entrevistas demuestran que hoy son principalmente las mujeres quienes suelen recordar diversas fechas, nombres, festividades e hitos, además de guardar objetos como diarios, imágenes y videos que las conectan con su pasado, ya sea propio o de su familia. Este aspecto es una muestra de que hay un cuidado, se le dedica tiempo, cariño e importancia a transmitir tradiciones o costumbres que una vez fueron enseñadas —explícita o discretamente—. Estos actos forman una identidad propia, la cual es transmitida generalmente de forma consciente con la idea de querer perpetuar algo de la cultura de sus antepasados. La mantención y transmisión se observa, además de comidas, festividades y creencias, en los nombres. La importancia de ésta última se evidencia claramente en el caso de una socia joven, quien está decidida que no iba a tener hijos “hasta que en Chile yo pueda poner mi apellido primero.” Ella quería que sus hijos tuvieran su apellido, ya que “siento que es como algo más que puedo seguir dejando, que puedo seguir heredando” aparte de la cultura.

La experiencia de identificarse y ser reconocido como descendiente asiático trae consigo el poder ser reconocido como alguien ‘diferente’ al chileno, pero también las madres se encargan de reconocer el valor de la diversidad e intentan que sus hijos e hijas se sientan orgullosos/as de lo que son y, de las raíces chinas. Una socia recuerda que su madre siempre le mencionaba que tenían que estar orgullosos de ser diferentes, ya que esto significaba tener “una historia que contar desde afuera”. A través de incluir imágenes o “cosas así chinas”, su madre reforzaba y cuidaba la identidad de sus hijos, a pesar de no tener ella ascendencia china.

Figura 11. Extracto de diario, entrevista a Antonio Joo. (Fuente: Alexandra Joo)

Figura 12.
Mujeres de Cheng Ning Hui
participando en el Festival anual de
colectividades extranjeras Año 1991
(Fuente: Archivos de Cheng Ning Hui
Antofagasta)

Hoy, la mayoría del equipo directivo de Cheng Ning Hui son mujeres, evidenciando un cambio cultural dentro de la asociación. Las mujeres del Cheng Ning Hui son parte fundamental en la transmisión de la cultura china, tanto en relación a su presencia en los espacios privados, como lo es el hogar, y en los espacios públicos, como son los eventos que organizan como colectividad (Figura 12). Son principalmente ellas quienes se relacionan con sus hijos/as, nietos/as y transforman la identidad normativa chilena, incluyendo aspectos provenientes de la cultura asiática, cuidando tanto su identidad propia, como cuidando la cultura proveniente de su ascendencia, manteniendo activas prácticas, ritos, festividades, comidas y demás actividades ligadas a la tradición china.

Reflexiones y desafíos para el futuro de CNH

Los miembros de la comunidad del Cheng Ning Hui son personas que cuidan tanto en su memoria y por medio de acciones, practicando la cultura y tradiciones relacionadas con sus antepasados. Es observable un deseo activo por conectar con sus raíces tanto de forma colectiva como individual. En varios casos, una manera de hacerlo fue a través de la participación en el grupo de bailes tradicionales chinos del Cheng Ning Hui, o aprender y cocinar comida china, tomar clases de mandarín o instruyéndose en filosofía china, como lo son las enseñanzas del taoísmo.

Cheng Ning Hui ha sido un lugar fundamental en el desarrollo personal y colectivo de varias personas con ascendencia china en

Antofagasta, con el cual han crecido desde que eran niñas y niños (Figuras 13 y 14). Los miembros mayores han sido testigos de los primeros pasos de la colectividad Cheng Ning Hui en la ciudad y otros cambios importantes. Nos cuentan cómo los cambios políticos a nivel mundial repercutieron dentro de la comunidad, como es el caso del conflicto entre la China comunista y la China nacionalista o Taiwán hoy, y cómo esto desató ciertos roces entre las personas en la comunidad, así como también ocurrió producto el cambio de bandera que usa Cheng Ning Hui.

Un desafío importante en años recientes fue la pandemia del Covid-19, que afectó y disminuyó la actividad de la comunidad. Hoy en día han podido retomar las actividades, aunque no como lo hacían antes. Se pueden ver cambios y desafíos con las nuevas generaciones, a las cuales se les dificulta llegar o persuadir por su nueva forma de relacionarse marcada por la tecnología, pero esta misma tecnología es un aliado para dar a conocer la colectividad china en Chile y disminuir la ignorancia que existe ante este grupo.

La colectividad china en Antofagasta se destaca por su gran contribución al sector productivo/comercial de la ciudad, a su construcción, al desarrollo, y muy importante, a la difusión de la cultura y las tradiciones chinas. Como expresan los miembros del Cheng Ning Hui, esta es la misión de la organización y tienen esperanza que vuelvan a existir espacios para llevar a cabo su misión. Por eso, es tan anhelado el retorno del festival de colectividades extranjeras, es el espacio idóneo para realizar muestras de baile, para dar a conocer su gastronomía y sus tradiciones, así como visibilizar y dar a conocer la presencia e importancia histórica de la migración china en Antofagasta.

Figura 13. Recuerdo de la 3ª gala folclórica realizada en el teatro municipal de Antofagasta, con motivo de la visita del Embajador de la República China en Chile, Li Changhua

Figura 14. Interior de la sede de Cheng Ning Hui Antofagasta donde muestra fotos de los reyes y las reinas que han ganado en los festivales de colectividades extranjeras, desde 1982 a la fecha

Agradecimientos

Este informe fue desarrollado en el marco del Proyecto Fondecyt 1240146 y Núcleo Milenio Impactos de China en América Latina y el Caribe (ICLAC) - ANID - MILENIO - NCS2022_053, ambos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) en Chile. Su elaboración fue realizada en contexto de un curso de práctica electiva en la Escuela de Antropología UDP con la colaboración de Cheng Ning Hui Antofagasta y Archivos UDP. Queremos agradecer en particular Alexandra Joo Villablanca, Yunmoy Rojas Cam, Chery Marlen Godoy Bravo, Mailing Hung Ahumada, Pamela Cuevas Hamen, Lilia Villa Sanchez, Oscar Chang Jeraldo, Pamela Hauyon Oyanader, Nasly Hauyon Oyanader, Carolina Cortés Bravo, Marcelo Cortés Pon, Norma Bravo, Graciela Chau, Renato Tan, Elisa Tan Ly, Ruben Rojas Ly-Kao, Miguel Cortez Chau, Marizu Li-Yau, Siuling Hung, Ivonne Letelier de Hung y la familia Hung y todas personas que han participado en los procesos de investigación, colaboración y difusión por su apoyo.

Bibliografía

- Calle Recabarren, M. A. (2014). Hijos del dragón: Inmigrantes chinos y su inserción socioeconómica en la provincia de Tarapacá, 1860-1940". *Revista de Ciencias Sociales (CI)*, (32), 25-62.
- Díaz Aguad, A., Araya, A. D., y Espinoza, E. S. (2014). Comercio local y redes sociales de la población china en Arica y Tarapacá, Chile (1900-1930). *Interciencia*, 39(7), 476-482.
- Hu-Dehart, E. (1994). Chinese coolie labor in Cuba in the nineteenth century: free labor of neoslavery. *Contributions in Black Studies*, 12(1), 5.
- Lin Chou, D. (2004). *Chile y China: inmigración y relaciones bilaterales, 1845-1970*.
- Palma, P., & Maubert, L. (2023). Migración china en Chile: Control fronterizo y conflictos diplomáticos (1906-1937). *Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales*, (49).

- Segall, M. (1968). Esclavitud y tráfico culíes en Chile. *Journal of Inter-American Studies*, 10(1), 117-133.
- Tinsman, H. (2019). Narrating Chinese massacre in the South American war of the Pacific. *Journal of Asian American Studies*, 22(3), 277-313.
- Yun, Lisa. (2008). *The coolie speaks: Chinese indentured laborers and African slaves of Cuba* Philadelphia, PA: Temple University Press
- Tellez, Eduardo y Ardiles, Hector. Historia antigua y moderna de Antofagasta, 29-30. <https://www.museodeantofagasta.gob.cl/noticias/libros-digitales-de-la-historia-de-antofagasta-y-el-oro-en-chile>

